

знак пам'яті загиблого. Не розумів К.Товкач і В.Чехівського у його спробі “поєднувати Маркса і Христа – оцих антиподів” [1,8]. Поряд з цим високо оцінював національно-патріотичні устремління В.Липківського і С.Єфремова, посилаючись на заклик останнього забути партійні суперечки і “об'єднатися для однієї мети, що заслуговує на увагу – для процвітання української культури” [1,49]. На думку К.Товкача, лідер УАПЦ В.Липківський міг би поєднати у своїй особі роль релігійного і політичного вождя як, наприклад, Далай-Лама в Тибеті [1,63].

Незважаючи на запевнення Костя Івановича в тому, що його діяльність, пов'язана з автокефальним рухом, не мала антирадянського характеру, органи ДПУ були іншої думки. Сфабрикована справа СВУ мала продемонструвати зростаючу загрозу націоналістичній контрреволюції, тому його слова про те, що “формальної організації СВУ в Полтаві не було, як і не було формальних під моїм проводом зібрань” не були взяті до уваги [1,103].

Отже, на початку 20-х років автокефальний рух об'єднав патріотичні елементи, які шукали спосіб національної самоідентифікації в умовах радянської системи. Серед них помітне місце займав К.І.Товкач. Він вбачав гостру суспільну необхідність у збереженні національного характеру української церкви.

Література

1. Державний архів Служби безпеки України. – Спр. 67098 – ФП у 237 томах. Т. 222.
2. Політичний терор і тероризм в Україні. XIX – XX ст. Історичні нариси /Д.В. Архірейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. – К., 2002. – 952 с.
3. Річинський А.В. Проблеми української релігійної свідомості /Упорядники А. Колодний, О. Саган/. Видання третє. - Тернопіль, 2002. – 448 с.

Н.Д. Мурунець

Черкаський державний університет
імені Б. Хмельницького.

Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру Української Автокефальної Православної Церкви в Шевченківській (Черкаській) окрузі

В останні роки спостерігається зростання зацікавленості долею української православної церкви в пореволюційний період. Дану тематику в своїх працях розробляли А.Зінченко, В.Пашенко, М.Рибачук, А.Денисенко, І.Преловська, Л.Пиливець та ряд інших дослідників. Проте, поза увагою дослідників залишаються окремі складові частини цієї структури, а саме – священнослужителі церкви, їх становище у суспільстві.

Одним із цікавих джерел по даній темі є парафіяльні картки Шевченківської (Черкаської) округи, що зберігаються в Державному архіві Черкаської області (Ф.422. Оп.1. Спр.60). Вони являють собою своєрідні анкети, що дають загальні відомості про парафії. З цих карток можливо дізнатись деякі

дані що до соціального становища священнослужителів: передбачений штат причету кожної з парафій, їх імена, розмір платні.

Анкетні картки дають відомості по 103-х парафіях УАПЦ на Черкащині, тобто в них відображена діяльність майже всіх приходів, що відносились до Черкаської округи (всього 107).

Відомості по становищу кліру УАПЦ, подані в парафіяльних картках стосуються здебільшого матеріальної сторони. З них дізнаємось, що утримання священнослужителів здійснювалось за рахунок добровільних пожертв від парафіян за виконання треб, іноді встановлювалась і щомісячна зарплата. В залежності від матеріального становища прихожан, річний дохід священника становив в межах від 100-120 до 300-350 карбованців. Найнижча чітко зафіксована межа 70 карбованців (с. Деренківець, Корсунського району).

В деяких парафіях священники отримували значно вищу платню - 400-500 карбованців (с. Мліїв, Городищенського району., м.Городище).

Прибуток дяка, за звичай був у два - три рази менший.

Поруч із грошовою, існувала і натуральна форма оплати (с. Богданки, Озерище Гельмязівського району, с. Яблунівка Канівського району). Практикувалась також змішана форма оплати (с. Кропивна Золотоніського району).

Порівнявши прибуток священника з прибутком одного селянського господарства в Наддніпрянщині в досліджуваний період (1926-1928 рр.), який становив близько 113-130 карбованців, можна сказати, що священники мали середній рівень матеріальної забезпеченості.

Окремо виділено питання про надання причету житла. Характерно, що в переважній більшості, будинок для священника наймала парафія. Лише в окремих випадках вони оплачували його за власний кошт.

Дяки ж, на відміну від настоятелів, в переважній більшості мали власне житло. Це свідчить про те, що вони були місцевими жителями.

Загалом, проаналізувавши дані парафіяльних карток відносно кліру УАПЦ, бачимо, що члени причету мали непогане, враховуючи загальну картину соціального життя в країні, утримання. Вони користувались повагою та підтримкою населення, яке відчувало духовну близькість з новою, народною церквою. Проблема становища священнослужителів УАПЦ в 1920-х роках потребує подальшого вивчення. Це допоможе більш повно зрозуміти соціальні, національні та духовні процеси, що відбувались в дочасному українському суспільстві та місце церкви в ньому.

Т.Г. Бобко

Запорізький державний університет

Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.

Православна церква як невід'ємна частина духовної культури народу все частіше стає предметом історичних досліджень. Проте, багато проблем в її історії залишаються недостатньо вивченими. Серед таких проблем і питання правового статусу православного духовенства в Україні в 20-х рр. XX ст., що в

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**